
QUESTÕES SOBRE A SUSTENTABILIDADE E A JUSTIÇA ENERGÉTICA NO CAPITAL

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20732493>

Recebido: 17/03/26 | *Avaliado:* 19/05/26 | *Aceito:* 06/06/26 | *Publicado:* 17/06/26

Vitória Pinheiro Monteiro

Graduanda em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Pará (UFPA). Técnica em Eletrônica pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA).

Voluntária do Programa de Educação Tutorial (PET) de Engenharia Elétrica, atuando em eixos de ensino, pesquisa e extensão em discussões sobre tecnologia e sociedade.

E-mail: vitoriapinheiro234@gmail.com

RESUMO

Tratou-se de um estudo teórico de caráter ensaístico que desenvolveu reflexões sobre a sustentabilidade energética. Em termos de objetivo, buscou-se analisar a questão da sustentabilidade energética, bem como suas relações com os arranjos capitalistas. E, ao nível específico, compreender a justiça energética no ínterim entre tecnologia, cultura e sociedade. Metodologicamente, utilizou-se da orientação da jardinagem teórica de Hall, para realizar uma sutura teórica em prol da compreensão da sustentabilidade energética imersa na malha do capital, bem como suas relações com a natureza, técnica e justiça. Sobre os resultados, evidenciou-se como as alterações tecnológicas afetam as relações de sociais, insuflando um rápido crescimento na capitalização. Destarte, mesmo que as energias renováveis assumam o protagonismo da produção energética, ainda atuarão dentro de um paradigma capitalista, de dimensões predatórias e superconsumidoras diante a condição humana e a natureza. Já, sobre a justiça energética, obteve-se que a questão central está no fato de que a maioria de indivíduos que se encontram em vulnerabilidade energética e ambiental, estão classificados pelo capital e suas ordens de hierarquização social, por meio de significantes de classe, gênero e etnia. Isto posto, a justiça energética se constitui por intermédio da alquimia entre resistências às desigualdades tecnológicas e sociais e diferentes maneiras de produzir e experimentar novas tecnologias. Assim, as práticas sustentáveis devem se construir como transformações estruturais diante relações metabólicas sociotecnológicas, inscrevendo-se como um fato que intervém nos reais sociais, no âmago de antigas estruturas sociais de opressão.

Palavras-chave: Energia. Capitalismo. Tecnologia.

ABSTRACT

This theoretical, essayistic study developed reflections on energy sustainability. In terms of its objective, it sought to analyze the issue of energy sustainability, as well as its relations with capitalist arrangements. Specifically, it aimed to understand energy justice within the context of technology, culture, and society. Methodologically, it used Hall's theoretical gardening approach to create a theoretical framework for understanding energy sustainability within the framework of capital, as well as its relationships with nature, technology, and justice. Regarding the results, it was evident how technological changes affect class relations, fueling rapid growth in capitalization. Therefore, even if renewable energies assume a leading role in energy production, they will still operate within a capitalist paradigm, with predatory and over-consuming dimensions in relation to the human condition and nature. Regarding energy justice, the central issue lies in the fact that most individuals who find themselves in situations of energy and environmental vulnerability are classified by capital and its hierarchical social structures through signifiers of class, gender, and ethnicity. Therefore, energy justice is constituted through the alchemy between resistance to technological and social inequalities and different ways of producing and experimenting with new technologies.

Keywords: Energy. Capitalism. Technology.

RESUMEN

Este es un estudio teórico en formato de ensayo que reflexiona sobre la sostenibilidad energética. Su objetivo fue analizar la sostenibilidad energética y su relación con los sistemas capitalistas. Específicamente, buscó comprender la justicia energética en el contexto de la tecnología, la cultura y la sociedad. Metodológicamente, empleó el enfoque de jardinería teórica de Hall para crear un marco teórico que permitiera comprender la sostenibilidad energética dentro del marco del capital, así como sus relaciones con la naturaleza, la tecnología y la justicia. Los resultados mostraron cómo los cambios tecnológicos afectan las relaciones sociales, impulsando un rápido crecimiento de la capitalización. Por lo tanto, incluso si las energías renovables se convierten en protagonistas de la producción energética, seguirán operando dentro de un paradigma capitalista, con dimensiones depredadoras y de consumo excesivo en relación con la condición humana y la naturaleza. En cuanto a la justicia energética, se constató que el problema central radica en que la mayoría de las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad energética y ambiental son clasificadas por el capital y sus jerarquías sociales, a través de significantes de clase, género y etnia. Por lo tanto, la justicia energética se constituye mediante la alquimia entre la resistencia a las desigualdades tecnológicas y sociales y las diferentes formas de producir y experimentar con nuevas tecnologías.

Palabras clave: Energía. Capitalismo. Tecnología.

1 INTRODUÇÃO

As tecnologias, tanto sob o caráter de produtos, como meios de produção, estão diretamente subordinadas ao desenvolvimento histórico, posicionando-se em constante transformação e detendo relações dinâmicas com o complexo geral das forças produtivas. Reafirma-se isto com a compreensão de que os âmbitos tecnológicos possuem uma produção histórica específica, que está sempre diretamente relacionada às fases históricas gerais da capacidade produtiva e técnica dos sistemas sociais dominantes. Tais variáveis incluem as tecnologias em teias simbólicas e de sentidos, no qual, em certos períodos, manifestam grandes contradições gerais e particulares como, por exemplo, na questão do desenvolvimento tecnológico e de mudanças energéticas, sobretudo sob a concepção da interdição e alienação do acesso à energia.

Ora, falar de mudanças de matrizes energéticas significa conceber, em um primeiro momento, que o dividendo da energia é igualitário, sobretudo quando se costuma acreditar nos arautos do capitalismo que afirmam que todos devem contribuir no processo de sustentabilidade, designando um foco específico para a massa populacional trabalhadora. É de tamanha inocência presumir que mudanças energéticas, por si só, sejam o suficiente para a sustentabilidade energética, em especial quando o paradigma de energias não renováveis não foi capaz de solucionar problemas de acesso e distribuição justa e democrática. Então, como esperar que os sistemas de geração de energia solar, eólica e geotérmica sejam o suficiente para tal? Introduz-se novos elementos em uma antiga malha de desigualdades sociais e tecnológicas e espera-se transformações. Nestes moldes, a sustentabilidade é um mito.

Para os agentes do capital, os sujeitos não dominantes e localizados na marginalização social, quando comparados às estratificações dominantes detentoras de imensas porções de terras e riquezas monetárias, são os principais que devem realizar ações em prol da mudança “sustentável”, seja por meio do endividamento para compra de carros elétricos, obtenção de placas fotovoltaicas ou, até mesmo, pela economia de energia. No entanto, não instituem o mesmo discurso para a classe dos grandes empresários, capazes de insuflar o capital e sua maquinaria, sendo os principais responsáveis pela superprodução e, em consequência, pelo predatismo capitalista. Para os defensores das dinâmicas tecnocratas¹, ser sustentável é uma possibilidade que pode ou não ser comprida, trata-se de uma contingência, não em prol da ideia

1 Termo que se refere ao processo de constante reformulação técnica no capitalismo. Para mais, ler Marx e Engels, em “O manifesto do partido Comunista” (2013).

de uma mudança energética justa, mas da denegação, no sentido de Bourdieu (2018), do prestígio simbólico, isto é, de um *status quo*.

Além disso, é muito comum reinar a narrativa de que mudanças nas fontes de energia são o suficiente para trazer justiça de acesso. Entretanto, a questão é mais complexa do que aparenta ser em um primeiro momento. A sustentabilidade, nos moldes da energia, amplia-se para uma questão que extrapola a mera técnica de fornecimento e transição entre meio fóssil para um de origem renovável. Pelo contrário, insere-se como uma forma de compreensão de horizontes de interseção entre social, cultural e tecnológico. Elementos estes que, afinal, constituem noções de força de produção e estruturação ideológica de um suposto “desenvolvimento” presente no capitalismo, financiado, sobretudo, por recursos expropriados de países atravessados pela colonização e exploração, como o Brasil. E, para além, o suposto “desenvolvimento” nos ritmos do capital é imposto de maneira violenta aos sujeitos inferiorizados nas estratificações de poder, não condizente com o real social e natural do território dominado, quer dizer, não próprio, mas importado, por vezes, de nações do Norte Global (HALL, 2022).

Trata-se da manifestação de uma transição entre técnica, no que diz respeito ao mundo das tecnologias energéticas, na dimensão produtiva, para um âmbito social. Ora, existem artefatos e meios da tecnologia que dependem dos recursos físicos humanos imediatos e modos tecnológicos que requerem a transformação pelo trabalho, a partir de uma cadeia simbólica constituída pelo material não humano (WILLIAMS, 2011). Enquanto o primeiro adentra na criação e recriação de ideias, cálculos e previsões, o segundo foca na construção física, possível somente por intermédio das matérias-primas. Estes processos ocorreram cedo na história humana, mas a sua centralidade não diminuiu durante as etapas posteriores nas quais, pelo trabalho social consciente, os homens desenvolveram meios técnicos que dependiam do uso ou transformação do material da natureza (MARX; ENGELS, 2013).

Por conseguinte, como uma questão de orientação geral, é útil reconhecer que as tecnologias são elas mesmos meios de produção. É verdade que os âmbitos tecnológicos, das formas físicas mais simples às mais avançadas, são sempre material e socialmente produzidas e reproduzidas. Contudo, eles não são apenas estruturas, mas meios de produção, uma vez que a tecnologia e os seus aspectos materiais são intrínsecos a todos os modos humanos de trabalho e de organização social, constituindo-se, assim, em elementos indispensáveis tanto para as forças produtivas, quanto para as relações sociais de produção, forjando o mundo globalizado e instantaneizado, por meio das revoluções digitais e culturais que permeiam noções de natureza, cultura e território.

Isto posto, este estudo estende sua inquietação para as tecnologias sustentáveis de obtenção de energia, no qual estão submersas em embates latentes de narrativas tecnocratas de um desenvolvimento incessante, desconsiderando a emergência da catástrofe social e, por mais contraditório que possa aparentar em primeira instância, em segunda e terceira alínea a ecologia, posicionando-a como uma variável adaptada em prol da superprodução. Logo, diante o exposto, objetiva-se analisar a questão da sustentabilidade energética, bem como suas relações com os arranjos capitalistas. E, ao nível específico, compreender a justiça energética no ínterim entre tecnologia, cultura e sociedade.

Nesse movimento, no que concerne à síntese estrutural, organiza-se cinco tópicos além desta presente introdução, a dizer: parâmetros metodológicos, com aportes de método que guiam este estudo; em seguida, Técnica, energia e sustentabilidade no capital, com análises sobre o capitalismo, matrizes energéticas, tecnologias e a natureza; em quarto, Sustentabilidade energética, com discussões sobre a sustentabilidade e suas orientações gerais de construção em volta da especificidade energética; após este, Justiça energética, com reflexões sobre a justiça e o cenário social e tecnológico; por último, as Considerações finais, com as sínteses deste trabalho.

2 PARÂMETROS METODOLÓGICOS

Segundo Hall (2023), é de importância social o ato de refletir, pois esta é uma ação capaz de deslocar disposições complexas da sociedade, em prol da compreensão e democratização de soluções. Nesse sentido, para ele, a teoria deve responder a uma conjuntura específica, criar caminhos de resistência que fazem diferença e deslocam os arranjos de poder, de tal forma que podem promover justiça social e ambiental. Dessa maneira, as ideias advindas de arcabouços desenterrados e transportados para outros cenários são úteis para pensar sobre problemáticas diversas, em épocas e contextos divergentes. São, por sua vez, ferramentas a serem usadas em benefício do pesquisador, em busca de constatações da realidade. Assim sendo, por natureza, a teoria apresenta potencial de intervenção, em níveis multifacetados, como por exemplo aqueles que pertencem a contextos tecnológicos (HALL, 2023).

Por conseguinte, no campo científico como um todo, deve-se partir dos fatos dados, ou seja, das diferentes formas concretas e das formas de movimento dos fenômenos, sejam eles naturais ou sociais. Assim, os nexos teóricos não devem ser formulados e introduzidos nos fatos, como se estes fossem objetos acabados, mas precisam ser descobertos a partir deles,

considerando-os dinâmicos e relacionais (ENGELS, 2020). Destarte, em prol da dissolução da rigidez das linhas nítidas de demarcação que caracterizam as ciências colecionadoras, este ensaio de caráter qualitativo se utiliza de uma orientação geral de contribuição para a compreensão de processos, origem e desenvolvimento.

Além disso, sobre o quadro teórico utilizado neste estudo, no campo da Sociologia e das reflexões sobre o capital, as ciências e a natureza, recorre-se à Engels (2020) e Marx e Engels (2013). Já, sobre as especificidades do ínterim entre homem e meio ambiente, usa-se Williams (2011). No âmbito dos símbolos e representações, requer-se Bourdieu (2018). Para compreender a questão da justiça energética e suas implicações nos arranjos políticos, econômicos e socioculturais, realiza-se diálogos e suturas com Hall (2023; 2022) e Connell (2014), sobretudo a partir da compreensão de cultura de Hall e da justiça social de Connell. Em acréscimo, na malha sobre a sustentabilidade, suas implicações sociais, culturais e ambientais, faz-se uso do aporte de Lima (1997) e Loureiro (2009; 2006). A escolha de tal horizonte de fundamentação decorre da verificação prévia de que estes autores, em seus diferentes campos e delimitações teóricas, ao serem confrontados e costurados, apresentam contribuições valiosas, sobretudo para a compreensão das malhas sociotecnológicas contemporâneas.

Feitas estas delimitações, organizou-se duas sequências temáticas que correspondem às linhas básicas deste estudo. Logo, a partir da sutura entre divergentes campos epistemológicos, elaborou-se as seguintes sínteses, conforme o procedimento de análise de conteúdo, em outras palavras, método que, conforme (GOMES, 2011), utiliza-se da criação de eixos centrais de discussão, no qual a teoria é articulada e prol da investigação do objeto: 1) Relação entre tecnologia, sustentabilidade e energia, em suas dimensões técnicas, sociais e metabólicas com a natureza. 2) A Sustentabilidade energética e a justiça energética como malhas híbridas do atual estágio de superprodução e hiperconsumo do capitalismo. Precisa-se pontuar que, embora as sínteses produzidas tenham sido expostas, elas devem ser entendidas como indicativos do caminho tomado no processo de estudo e reflexão que compõem este ensaio. No entanto, as ideias em si vão ser discutidas e apresentadas no transcorrer do texto, a partir de um exercício de diálogo com o quadro teórico.

3 TÉCNICA, ENERGIA E SUSTENTABILIDADE NO CAPITAL

Para Engels (2020), matéria e movimento não são experimentados, senão por suas variantes. Estas são categorias abstratas de identificação que englobam diferenças qualitativas e quantitativas do real natural, resumindo-as à existência física sob o contexto de matéria,

energia e movimento. Assim, ao se utilizar do mesmo raciocínio, palavras como natureza e meio ambiente nada mais são do que abreviações com as quais se sintetiza muitas diferenças perceptíveis pelos sentidos. Por exemplo, a atmosfera que se respira é tão natureza quanto uma floresta, bem como os raios solares. Então, a natureza não se encontra somente em uma floresta, mas também em ambientes urbanos e, por mais contraditório que possa parecer, em grandes centros industriais, na dimensão mais tecnocrata da produção humana. Afinal, os seres humanos são eles próprios natureza.

Logo, preservar o meio ambiente, nos moldes humanos, é inserir a sustentabilidade – em sua construção como categoria social - na questão da natureza, conservando a vida humana e suas especificidades, o que jamais atua como sinônimo de predatismo, mas no sentido de que a natureza e o sujeito são, para Williams (2011), mediatizados pela cultura e, sobretudo, a tradução de diferenças e a incorporação destas em conjunturas significantes, isto é, sociais. Assim, entende-se que existem manifestações humanas nas concepções sobre a natureza (WILLIAMS, 2011), sendo esta lida e relida conforme orientações mais ou menos políticas, de disputas de poder. Então, não existe nenhuma preservação ou sustentabilidade *humana* da natureza sem os próprios humanos. E, à vista que a categoria conceitual “natureza” é representada e significada segundo agentes sociais, sendo ampliada do natural para o social, experimentada e nomeada, qualquer sustentabilidade existe somente na dimensão de intermediação entre sujeito e natureza, ou melhor, neste segundo, termo abstrato que engloba tudo que não tenha sido transformado pelo homem.

A natureza, por conseguinte, não pode ser conhecida senão mediante a investigação e a observação das substâncias, animais – incluindo os homens-, plantas, gases, ou seja, tudo que não seja proveniente de transformações das mãos humanas. E, na medida que se conhece mais esses elementos, entende-se a natureza como tal, em seu real natural, embora isto seja lido e relido por signos culturais da dimensão social. Enquanto isso não for compreendido, conceitos ortodoxos ou neoliberais tomam a natureza como paisagem intocável ou como mera matéria-prima. Logo, a questão central é como a intensificação de processos de urbanização, expansão capitalista sobre o meio ambiente e as diferentes teias culturais que se constroem em lógicas divergentes da do capital; a legitimação do superconsumo e da superprodução, inclusive de recursos não renováveis, são fenômenos que, para Lima (1997), conectam-se a um ciclo perverso de esquadramento dos sujeitos e do meio ambiente, sendo estes classificados e hierarquizados em malhas de poder.

À vista disso, existe um movimento constante advindo da “tecnificação progressiva”, termo que se refere a processos que impulsionam a necessidade da técnica. Estes são, em sua totalidade, condições que originam a ação. Por exemplo, com o superconsumo como propulsor da superprodução, os meios tecnológicos, ou seja, a técnica, adapta-se, recriando-se e inovando em conceitos, métodos e sistemas completos. No entanto, tal correspondência, que ocorre quase em ritmos instantâneos, não é acompanhada pela natureza: então, o capital a aliena e transforma em mera matéria-prima, afirmando se tratar de um elemento essencial da produção, cujo processo não pode ser outro a não ser o predatório. De fato, é verdade que tudo que se produz de novo requer elementos do meio ambiente, no entanto, como ocorre a mediação entre homem e natureza é uma relação dinâmica, histórica, cultural e, sobretudo, política.

Dessa maneira, o histórico de desenvolvimento do capital foi marcado pelo domínio do âmbito natural e de suas leis, sendo estas condensadas no formato de técnicas aplicadas às cadeias produtivas do capital (WILLIAMS, 2011). Ora, a máquina a vapor é considerada um marco do capital e da 1ª Revolução Industrial (1750-1840), mas, em dimensões gerais, não foi tal tecnologia a responsável pelo estopim da produção organizada em eixos capitalistas e, sim, a materialização da possibilidade de converter energia, associada à estrutura física da máquina, em trabalho, nos termos de arranjo de produção e intervenção humana sobre a natureza. Em resultado, a máquina a vapor, como um sistema singular, foi um referencial, porém o fato de o vapor (energia térmica) se converter em movimento (energia mecânica), por intermédio de uma estrutura material, simbolizou que a produção estava vinculada à dominação da natureza e das massas humanas, como modos de energia diferentes que se entrelaçam na perpetuação do capital.

Além disso, toda máquina requer fontes de energia como o vento, a água ou o calor, ou seja, necessita do domínio dos recursos da natureza. Logo, o carvão, utilizado como fonte de energia das máquinas térmicas, motorizaram a Revolução Industrial (CAVAGNOLI, 2025). Com o aperfeiçoamento das máquinas a vapor, seja na mineração, na indústria têxtil e de transformação, no próprio setor de produção de maquinarias e peças de reposição, a demanda por carvão e ferro eram cada vez maiores, isto é, fontes de energia não renováveis. Por conseguinte, a sistematização da técnica e a utilização da queima do carvão como matriz energética influenciou mudanças nas lógicas sociais entre homem-natureza-homem, por meio, justamente, de alterações nas configurações do trabalho.

A partir de então, a tecnologia passou a ser, sobretudo, pensada em dinâmicas inversas entre gasto de energia e produção: requer-se fontes energéticas baratas, de tal forma que o gasto de energia e seus efeitos de primeira e segunda instância sejam de menor custo monetário e

apresentem maior impacto de perpetuação da cadeia de superprodução. Neste modelo, a natureza é frequentemente alienada de seus significantes culturais e passa a atuar, nos sistemas sociais capitalistas, como matéria-prima externa ao homem, sendo posicionada mais como, erroneamente, uma homogênea fronteira, uma espécie de limite em constante expansão diante do capital.

Tal limiar entre superprodução e natureza é perpassada por perdas e ganhos, embora a maior parcela dos sujeitos que convive com os fatores negativos seja estratificada por relações de poder de gênero, étnico e de classe. Enquanto, a pequena parcela de detentores de grandes terras e de real movimentação diante os atos predatistas sobre a natureza sejam, justamente, aqueles que financiam tais ações. Ora, conforme Malheiro (2023), o capitalismo escolhe transformar o espaço natural em zona de sacrifício de processos de expansão, cujo núcleo das dinâmicas de acumulação são a apropriação privada da terra, a violência e a devastação sistemática, bem como a difusão de uma subjetividade autoritária.

De fato, a construção de um repertório metabólico harmonioso entre homem-natureza-homem, localiza-se como uma condição que não pode ser alcançada com a mera transformação da natureza em reserva intocada, mas da consideração dela como um âmbito social e cultural e que, portanto, a questão energética, propulsora, em termos técnicos, do capital e de todo o conjunto de seus efeitos presentes na contemporaneidade, é atravessada por disputas de poder. Acrescenta-se neste cenário, como a atribuição de rigidez aos objetos no capital, a determinação do mundo como um conjunto de coisas acabadas e imutáveis, é unilateral e abstrato, enredando-se, conforme Engels (2020), em contradições insolúveis: atento aos objetos concretos, o capitalismo aliena as relações, congelando-os no momento presente; concentrado na estabilidade das condições, obscurece a dinâmica, sobretudo quando é evidente que existem contradições nas obtenções de energia renováveis.

Por exemplo, no método geotérmico pode ocorrer a subsidência da área explorada, desencadeando o esgotamento do campo geotérmico local. Já, nas hidroelétricas, precisa-se alagar regiões inteiras, removendo comunidades e todos os arranjos culturais que permeiam o território; nos campos de energia solar tem-se os elevados custos de produção de painéis fotovoltaicos (GÓES; TANIMOTO, 2021), derivados da pouca disponibilidade de materiais semicondutores, fato que se reflete nos valores monetários em volta da cadeia de consumo, dificultando, em resultado, que a massa trabalhadora adquira tal sistema energético renovável, em especial quando se precisa escolher entre necessidades criadas e recriadas pela própria conjuntura delirante do capital. Afinal, os sujeitos são coagidos a escolherem entre contribuir

para um futuro sustentável, em termos energéticos, ou a sobreviver no presente, em dimensões materiais e, inclusive, subjetivas; na energia eólica encontra-se as grandes turbinas que influenciam os fluxos migratórios de aves.

Ora, a implementação de parques solares, segundo Cavalcante, Sousa e Assis (2025), requer uma manutenção constante de cabos e materiais semicondutores ou isolantes em geral, devido à exposição prolongada aos efeitos corrosivos da chuva e do sol, por exemplo. Tal contexto transporta para o território atravessado pela intervenção, uma espécie de inchaço de utilização e descarte de materiais que até então, na maioria das vezes, em comunidades rurais, não havia em grande volume. Por outro lado, na dimensão de energia eólica, encontra-se o ruído dos aerogeradores e a mudança de rotas de aves, bem como o aumento da mortalidade das que são atraídas pelo fluxo de ar das turbinas.

Conforme Silva e Melo (2025), a implantação de um projeto eólico em comunidades rurais, em especial aquelas com vocação agroalimentar, é capaz de comprometer tanto as condições materiais de reprodução da agricultura familiar quanto os vínculos simbólicos que sustentam a permanência no território. Sem dúvidas, os impactos invadem a arena social e influenciam confluências de disputa que se entrelaçam nas malhas históricas, culturais e ecológicas, em uma sutura que re(constrói) a forma como os sujeitos experimentam as múltiplas ideias de natureza e ambiente.

Em todas as formas de obtenção renovável de energia, sejam das citadas aqui ou além delas, os limiares entre negativo e positivo se confundem, conectando-se e interferindo na natureza e nas sociedades. De fato, tratam-se de fronteiras tênues em torno da sustentabilidade. Tal oposição tende a ter um conteúdo desigual e a designar realidades divergentes, embora estejam sempre em coexistência e em indefinição, não sendo totalmente um e nem o outro, de modo independente, mas relacionais. Assim, todos marcam e são marcados pelas forças de trabalho humano em alquimia com a natureza, sendo esta a discussão do próximo tópico.

4 SUSTENTABILIDADE ENERGÉTICA

A ideia de que os colonizadores podiam dominar o mundo foi sustentada em uma premissa de que havia uma humanidade esclarecida que precisava iluminar a parcela de vida obscurecida (HALL, 2022). Tal chamado para a globalização foi justificado pela noção de que existe um modo verdadeiro de manifestar a subjetividade e a relação entre homem e natureza. Esta concepção de verdade, motorizou não somente a expropriação do meio ambiente, mas a utilização futura de energias não renováveis, como o petróleo e o carvão natural. As agências e

instituições, sobretudo as que regulamentam o comércio e às relações internacionais, foram configuradas a partir destas noções de humanidade, isto é, de que alguns podem deter poder sobre outros, decidir futuros e interferir em espaços geográficos que extrapolam meras noções de comercialização, em prol da denegação de um desenvolvimento predatório, representado por lógicas capitalistas.

Logo, existe um mito de sustentabilidade, criado pelas corporações para justificar o assalto às múltiplas ideias de natureza e de necessidade de matrizes energéticas. Há uma evidente costura entre a ciência moderna e as tecnologias que resulta, com frequência, no que se chama de revoluções industriais. Assim, o que, em termos iniciais do século XVIII se concentrou em uma região do planeta, expandiu-se em dimensões globais, não de forma homogênea, mas de singularidades fragmentadas. Cada sociedade experimentou e produziu tecnologia de maneiras diferentes e em ritmos que são derivados da posição na conjuntura histórica e social. Por exemplo, a dinâmica de organização e investimento em novas tecnologias de obtenção de energia no Sul global não se instituem nas mesmas proporções do que ocorre em países europeus, isto se deve ao histórico de colonização, com a sua estrutura de classificação de sujeitos e de predatismo sobre a natureza, e aos processos descendentes de sucção de riquezas naturais e de estrangulamento de todo crescimento além do dominante.

Segundo Connell (2017), as diferenças entre a metrópole e a periferia, e esta última em meio às suas disparidades de dominação dentro do próprio território inferiorizado, ainda moldam a formação de recursos tecnológicos e as condições de seu trabalho. Nesse contexto, diversos projetos de conhecimento que surgem na ordem social mundial também são orientados por estruturas globais (CONNELL, 2014). Entretanto, é inegável que eles são, em um sentido importante, múltiplos e compartilhados por trabalhadores intelectuais que possuem diferentes posições estruturais.

Isto posto, apesar de todos os mecanismos modernos de vigilância de alta tecnologia e controle cultural, uma agenda muito mais democrática para a formação do conhecimento em escala mundial tornou-se possível. Embora a periferia continue sendo posicionada, nas costuras do capital, por meio das assimetrias de poder, como mera fonte de dados e, posteriormente, meio de aplicabilidade de conhecimento sob a forma de tecnologia e método (CONNELL, 2014). É neste contexto que, para Connell (2014), a metrópole passa a reunir e processar dados, produzindo teoria e metodologias e desenvolvendo aplicações que são exportadas para a periferia, ignorando e negando, então, as especificidades dos territórios do Sul global, em conjunto com seus agentes, sejam eles sociais ou naturais.

Dessa maneira, as tecnologias de fornecimento de energia contemporâneas, bem como suas consequências a longo e curto prazo, são produtos de um extenso processo de transformações: de ciclos produtivos, de circulação e consagração simbólica. Ora, na concepção neoliberal e fatalista sobre a natureza e o superconsumo dela, existem produtos e subprodutos, em que a segunda categoria tende a ser o problema central da contaminação e das contradições nas relações sociais, ambientais e energéticas no processo de obtenção de energia renovável. Todavia, esquece-se, por exemplo, que o petróleo é um produto, mas a contaminação em rios também o é; que as placas fotovoltaicas são objetos concretos, do mesmo modo que as consequências materiais da cadeia de produção, o conhecimento, a eletricidade, a força humana e a própria tecnologia no fim da sua vida útil, também o são. Ou seja, em uma relação de ganhos e perdas, no qual a tecnologia se enquadra, não há subprodutos, todos são produtos, sejam diretos ou indiretos (WILLIAMS, 2011).

Além disso, para Marx e Engels (2013), a burguesia não é capaz de existir sem revoluções constantes dos instrumentos de produção, portanto, as relações de produção e assim, o conjunto das dinâmicas sociais. Por conseguinte, a revolução permanente do ciclo produtivo, o abalo contínuo de todas as categorias sociais, a insegurança e a agitação sociotecnológica² distinguem a época do capital. Portanto, pressionada pela necessidade de mercados sempre mais extensos, a burguesia conquista territórios, imiscuindo-se em toda parte, criando relações e sentidos predatórios sobre lógicas de inovação tecnológica e de suas inserções na sociedade. Pela exploração do mercado mundial, a elite tornou cosmopolita a produção e o consumo de todos os países (MARX; ENGELS, 2013). Isto posto, tirou da indústria sua base nacional e, quando comparado à industrialização do Norte global, o Sul, no qual o Brasil faz parte, foi classificado na estratificação de mão de obra e fonte de recursos naturais baratos.

À vista disso, para desenvolver meios de produção e matrizes energéticas que impulsionam a produção, o capitalismo descentraliza a concepção de nação – como comunidade imaginada (HALL, 2022) - e adentra no mais monetizado, na dimensão de decisões comerciais não regulamentadas e submetidas ao fluxo direcional de sempre obtenção de capital, com rarefações que legitimam processos de barateamento e exploração, seja dos sujeitos ou do meio ambiente. Então, como esperar que poucos empresários decidam a maior quantidade de destinos sobre as mudanças de matrizes energéticas, quando o não renovável, legitimado historicamente pela Revolução Industrial, é mais barato e instantâneo do que o renovável?

2 Termo utilizado neste estudo para se referir às relações sociais e tecnológicas em conexão, interligadas por dinâmicas culturais.

As antigas necessidades, conforme Hall (2022), antes satisfeitas pelas comunidades imaginadas que constituem as nações, abrem-se para as novas necessidades que exigem, para sua satisfação, produtos dos territórios do Sul global. O capitalismo, em tal movimento, controla cada vez mais a dispersão dos meios de produção, da propriedade e da população. Em apenas dois séculos, o capital criou forças de produção imponentes, por meio do domínio das forças naturais, do maquinismo e, sobretudo, da compreensão de novas formas de produção de energia. Em resultado, a colonialidade, constitutiva do sistema social e econômico do superconsumo, conseguiu transformar a natureza em um espaço vazio, atrasado: em um receptáculo à espera de intervenção.

Nesse cenário, é vital que a sustentabilidade energética, em conjunto com a justiça, desobscureça as linhas de força que definem a racionalidade das engrenagens capitalistas, encadeando fragmentos de histórias aplicadas às tecnologias para que o exercício de pensar a natureza e o fazer tecnológico não se reduza ao ato de colecionar fatos, nem de identificar processos de homogeneização e definição de dicotomias e hierarquizações, mas se posicione como crítica e repertórios de resistência (MALHEIROS, 2023).

Destarte, compreende-se que a questão não é propriamente a energia, mas o sentido que se adere a ela e como é utilizado nas sociedades e nas malhas de produção, em suma, como é consumida em prol da hiperprodução. Logo, o eixo da matriz energética não renovável está ancorado em saberes e práticas racionalizadores que normalizam a mudança do fluxo de um rio por uma barragem, como um acerto de engenharia; que classificam o atravessamento de territórios indígenas por uma estrada de ferro, como o sucesso de construção de um projeto de “desenvolvimento sustentável”; que permitem a destruição de uma montanha inteira por um projeto mineral, como um sucesso dos cálculos geológicos (MALHEIROS, 2023.)

Há ainda outro elemento importante para refletir sobre esta temática: quando se perde a vinculação do conceito à prática social, às condições materiais existentes, o debate passa a se resumir em simpatias pessoais ou motivações estritamente ideológicas (Loureiro, 2006). Tal movimento gera vários agravantes, não apenas políticos, mas problemas no campo epistemológico. Pois são conceitos que ao se tornarem senso comum passam a explicar tudo e coisa nenhuma ao mesmo tempo (LOUREIRO, 2009). E a sustentabilidade energética é repleta de usos deste modelo. O movimento em direção ao consumo, como dinâmica igualmente ideológica de deslocamento da discussão da produção e da esfera pública para a responsabilidade do indivíduo é uma ação intrínseca ao capital.

Decerto, o discurso hegemônico realiza um deslocamento para a esfera da linguagem, obliterando o trabalho, definindo a natureza somente como espaço da vida natural – esquecendo-se do social e cultural –, aceitando o pragmatismo neoliberal. Ignora-se que o público para ser caracterizado como tal, exige entender e intervir na correlação de forças que materializam o papel do Estado na garantia do que é universal, igualitário ou não (LOUREIRO, 2006). A opção da negação se desenvolve, a rigor, na possibilidade de o Estado reproduzir exatamente o inverso e, no caso da sociedade capitalista, ele atende prioritariamente à reprodução da desigualdade. Mas o papel determinante do poder da nação nessa discussão, para garantir a possibilidade do que é comum, é absolutamente indispensável. Não pode ser secundarizado ou minimizado (LOUREIRO, 2006). Deve ser enfrentado em todas as suas contradições e dificuldades e encarado como um espaço de luta social e de justiça sociotecnológica,

Além disso, quando ocorre um hiperinchaço acumulativo, o capital precisa ser reinvestido, mas para tal, ele necessita de novos mercados. É justamente esta necessidade estrutural de expansão que caracteriza o movimento de mundialização do capitalismo (LOUREIRO, 2009). Então, insere-se a questão da sustentabilidade enquanto disputa que porta dimensões discursivas que possuem a materialidade dos processos acima descritos, os conflitos de interesse entre agentes e antagonismos sociais. Dessa maneira, no contexto do que Hall (2022) chama de “pós-modernidade”, construir uma história que supere o cenário de degradação e barbárie implica atuar no enfrentamento das formas de expropriação, dominação e opressão que conformam as relações sociais capitalistas, por meio de projeto políticos que envolvem e tem nos sujeitos dominados sua base de sustentação (MALHEIROS, 2023).

É preciso tomar como prioridade estratégica na sustentabilidade energética o fortalecimento de espaços com metabolismos harmoniosos e comprometidos com a igualdade de acesso à energia, de tal forma que esta seja disponibilizada como bem público e renovável. Arranjo que se posiciona em contramão a privatização, terceirização, bem como o investimento em formas de energia que poluem e deslegitimam o território, a cultura e a identidade de sujeitos e comunidades. A sustentabilidade energética, ao propiciar e potencializar este processo, permite que os sujeitos sociais tenham condições de intervir e decidir, de forma participativa, no manuseio do meio ambiente e de seus recursos, sejam eles renováveis ou não, em prol da concretização do interesse comum e dignidade de vida para todos, sem qualquer forma de inferiorização.

Contudo, o Estado no capital e na contemporaneidade, estabelece-se sob premissas liberais e, em consequência, assume como primazia central o direito à propriedade privada e à

liberdade individual, com base na concorrência de mercado e na lógica superconsumida e ultraprodutora (LOUREIRO, 2009). Trata-se de um Estado que legitima uma malha classificatória que garante privilégios e que ideologicamente reproduz a certeza de que as classes dominantes e suas frações oprimidas partilham de forma desigual o dividendo da tecnologia, sobretudo na intenção que o dominado não possua benefícios, como o acesso às matrizes energéticas renováveis e seguras, tanto em termos ambientais, quanto humanos. É justamente neste meio que a questão da justiça energética se posiciona, sendo esta a discussão da seção a seguir.

3 JUSTIÇA ENERGÉTICA

Conforme Engels (2020), com o estabelecimento de dicotomias entre contingência e necessidade, é a concepção ortodoxa de natureza que se beneficia, sobretudo quando o meio ambiente é posicionado como uma reserva apática, imutável, na qual o acaso da dinamicidade pode vir a destruir a suposta certeza dos objetos acabados da necessidade; não apenas tal concepção ortodoxa detém ganhos, mas também a perspectiva capitalista, em que a contingência atua como um fundamento ideológico da perpetuação da necessidade de superconsumir e superproduzir, em especial diante a possibilidade de uma instabilidade social, econômica e cultural que o fim do sistema hegemônico causaria. É verdade que estes efeitos ocorreriam, mas se tratam de elementos de transição entre arranjos sociais, tão característicos de revoluções. No entanto, em lógicas capitalistas, isto é projetado como terror e sinônimo do fim da humanidade, sendo este o argumento utilizado na legitimação de ações de coerção sobre práticas de resistência.

A partir de então, com uma diferenciação não relacional entre a contingência e a necessidade, negligencia-se as influências da atividade humana sobre o pensamento da natureza, colocando o meio ambiente de um lado e o pensamento humano de outro. Porém, é justamente a mudança da natureza pelo ser humano que se discute, e não só a natureza como tal. Por conseguinte, na concepção naturalista da história, em que a natureza atua exclusivamente sobre o homem, como se a condição natural em toda parte condicionasse exclusivamente seu desenvolvimento histórico, é unilateral e esquece que o sujeito retroage também sobre o meio ambiente, modificando-o, criando novas condições de existência: e isto ocorre sobretudo pelo domínio das leis da natureza (ENGELS, 2020).

Pode-se conceber a diversificação da matriz energética com energias renováveis, como ação positiva ou negativa dentro de diversas ramificações do paradigma capitalista. Entretanto, em sua maioria, o capital vislumbra as diferenciações como positivas quando posiciona as matrizes energéticas de cunho renovável como adaptações de fronteiras, em que a resistência não é contra hegemônica, o que resulta apenas em reformulações dentro do sistema. Nesse cenário, a sustentabilidade energética é ambígua, pois soluciona a questão técnica em volta da obtenção de energia, mas não as consequências que estas produzem na cadeia de produção. A obtenção “sustentável” de energia não é o suficiente para posicionar sociedades e arranjos econômicos, políticos e sociais como, de fato, sustentáveis. Pelo contrário, o capital utiliza a sustentabilidade energética para superconsumir e superproduzir. Este arranjo não gera justiça, mas injustiças, inclusive energéticas.

O pensamento capitalista não tem lugar para a sustentabilidade e a justiça energética, além de supostas garantias de que novas tecnologias de produção são capazes de resolver todos os problemas relativos à questão. Ora, uma vez que a sustentabilidade energética é entendida como um movimento metabólico que busca relações harmoniosas entre homem e a natureza, no que concerne à obtenção de energia, bem como suas relações mediatizadas pela tecnologia e pela cultura, direciona-se o olhar para uma reivindicação por justiça social e energética. Isto posto, “justiça” é, em primeira instância, uma reivindicação de reparação (CONNELL, 2014). A justiça energética é uma reivindicação de reparação da desigualdade de obtenção e utilização da energia, que acaba por trazer tanto vantagens quanto desvantagens, enquanto características institucionalizadas da vida sociotecnológica contemporânea.

Em meio a esta configuração, uma dimensão vital se inscreve na desigualdade material, incluindo o controle da segurança energética – exposição à fios de alta tensão, curtos-circuitos e incêndios- e do acesso à renda e à habitação. Não basta que haja a construção e inserção de matrizes energéticas renováveis em grande escala, deve-se garantir – e neste meio que adentra a justiça – que os sujeitos e seus contextos vernáculos de território e cultura tenham acesso seguro à energia. Para tal, faz-se necessário compreender as relações de poder e inferiorização que atravessam a maior parcela dos indivíduos, localizando-os na ausência de estruturas básicas do direito cívico, como o acesso à moradia.

É importante, então, reconhecer que os sujeitos não compartilham de forma igualitária das matrizes energéticas e de seus benefícios, sobretudo as renováveis. Muitos menos dos efeitos negativos das não renováveis: divisões de classe, privilégio de raça e exclusão, diferenças rurais/urbanas, além de outras forças, produzem hierarquias no uso da energia. Uma vez que a economia global neoliberal se centra na produção e comércio em larga escala o acesso

ao poder organizacional torna-se um fator crucial da produção de desigualdades na inserção tecnológica renovável. Contudo, padrões culturais são uma importante fração do significado da justiça energética. Logo, em espaços que a marginalização se faz presente, como, por exemplo, na ausência de direitos básicos de acesso à iluminação ou em termos amplos, a própria segurança energética, a injustiça está costurada nas dinâmicas sociotecnológicas, resultando ou não em desigualdades materiais.

A justiça como reconhecimento é uma questão particularmente importante para indivíduos inferiorizados na malha social estratificada do capital (CONNELL, 2014). É também um assunto difícil de ser abordado, pois o reconhecimento destes indivíduos é, com frequência, negado pelo Estado, assim como pelos seus serviços de segurança energética. Ou, quando ocorre, é perverso e se manifesta na forma de construções sociais hostis que legitimam a exclusão, numa forma de insegurança pessoal ou institucional. A insegurança também é um grande problema envolvendo a justiça energética, questão que não se encaixa facilmente nas categorias “material” ou de “produção tecnológica” – embora esteja ligada a ambos. A insegurança é uma prática de inclusão social, numa ação que ou destrói ou danifica corpos.

Ora, a partir de Connell (2014), discussões sobre justiça são, com certa regularidade, atravessadas por uma espécie de negatividade, pois muita energia é invariavelmente empregada para documentar desigualdades e articular movimentos de reparação. No entanto, realizar tais reivindicações é apenas parte do processo de apreensão da justiça. Em grande medida, a compreensão da justiça é uma questão de mudança nas instituições e nas estruturas sociais materializadas em instituições (CONNELL, 2014). Alcançar essas mudanças requer ação coletiva.

Tais concepções são, por lógica, necessárias, pois quando se verifica caso por caso, por intermédio das instâncias da injustiça energética mencionadas acima, é evidente que tal reparação trata-se de um processo inerentemente social que envolve reconstrução institucional, tecnológica e cultural. Este cenário é denominado como “transformação”. Uma quebra de estruturas sociais de dominação na malha sociotecnológica em termos de energia se faz vital para que se possam efetuar distribuições de recursos mais igualitárias, reconhecimento adequado, proporcionar melhorias de vida em prol da inclusão social e um maior desenvolvimento de relações respeitadas com a natureza.

Assim sendo, uma agenda internacional energética tornou-se extremamente influente entre as organizações e políticas tecnológicas em torno da energia. Este é um fato compreensível em uma era neoliberal, quando, conforme Connell (2014) os movimentos sociais tendem a ser

substituídos por ONGs, e uma abordagem dos “direitos” tem sido relevante nas organizações transnacionais. Todavia, trata-se de uma versão frágil da luta por justiça energética. A agenda de direitos formais loca a legalidade do profissional e a tomada de decisão judicial no cerne da questão, em vez de um envolvimento massivo e um desenvolvimento institucional (CONNELL, 2014). E as preocupações a respeito da criação de novas tecnologias de obtenção de energia são uma forma muito limitada de compreender a injustiça energética. Precisa-se de uma interpretação social e tecnológica muito mais vigorosa a esse respeito. Entretanto, a ênfase nas relações entre natureza e energia – esquecendo-se da especificidade humana - tem, com frequência, resultado em um tratamento destas como simples categorias tecnocratas.

Além disso, a justiça e a injustiça energética se conectam com variáveis, sobretudo, espaciais e culturais, na construção do que é o meio ambiente. Por conseguinte, os direitos divergentes sobre território e a propriedade privada continuam a ser uma característica vital da desigualdade global (CONNELL, 2014). De modo inevitável, há aspectos energéticos neste problema, incluindo não apenas o arranjo de energia na expropriação do meio ambiente, da terra em si, mas a reafirmação do direito ao território geográfico e sociocultural e os fatos contemporâneos sobre os sem-terra. Não é necessário adentrar no essencialismo para reconhecer que existe uma dimensão da sustentabilidade energética na destruição da natureza. É o suficiente observar o papel da gestão corporativa e políticas desenvolvimentistas nos ataques ao meio ambiente. Assim, Justiça energética e direitos à terra são parte do campo de abrangência da análise teórica multifacetada da tecnologia e do papel desta nas cadeias de superprodução capitalistas.

Ora, a expansão de atividades produtoras de energia não repercute apenas em seus locais de instalação e operação, quer dizer, espaço onde os painéis fotovoltaicos ou torres de energia eólica são instalados. A extração da matéria-prima mineral, sobretudo de metais, para a produção de baterias, cabos, fiações, painéis fotovoltaicos e componentes, gera impactos e processos de injustiça energética percebidos de formas descentralizadas e divergentes, sendo dependentes de qual arena tal conjuntura se insere. Entretanto, sem dúvidas, a questão da obtenção energética, em especial renovável, condensa críticas sobre os novos usos da terra em cenários de parques eólicos, solares, geotérmicos, hidrelétricos, do arrendamento, de apropriação privada e do mercado fundiário associado ao contexto histórico e sociotecnológico.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A título de contribuição, centra-se neste estudo a atenção na compreensão crítica sobre a sustentabilidade e a justiça energética. Dessa maneira, os maiores desafios se inscrevem, de fato, no processo de real materialização da sustentabilidade e, em consequência, justiça energética em um cenário capitalista, impulsionado pelo histórico colonial. Para além destes aspectos, este estudo evidenciou como as alterações tecnológicas afetam as relações sociais, inclusive na disputa por poder, insuflando um rápido crescimento na capitalização. Assim, muitas tecnologias estão sendo pensadas e construídas dentro das relações capitalistas, e o investimento, embora de modo variável, é direcionado no paradigma de reprodução do capital e de suas relações de dominação e exclusão. Em resultado, mesmo que as energias renováveis assumam o protagonismo da produção energética, ainda atuarão dentro de uma malha capitalista, de dimensões predatórias e superconsumidoras diante a condição humana e a natureza.

Nesse movimento, ao se mudarem as relações sociais e metabólicas com o meio ambiente, modifica-se também as representações, ideias, sentidos, em suma, a condição de sujeito. Em consequência, ao se localizar em uma sociedade capitalista predatória, inserir formas de obtenção de energias renováveis e igualitárias em âmbitos de produção e reprodução exclusivos e desarmoniosos, repletos de estratificações e interdições, torna-se um desafio. Em especial quando a questão adentra no âmbito de comercialização e produção industrial, condensando grandes níveis de energia barata e de fácil obtenção, além de um imenso acúmulo de poder geopolítico.

É nesse cenário que as criações tecnológicas contemporâneas são guiadas por um discurso voltado para o “desenvolvimento sustentável”, isto é, aquele que considera que o desenvolvimento somente é sustentável enquanto estiver obtendo lucro, sempre em um ajuste de fronteiras. Ora, ao monopolizar a acumulação de riqueza em minorias da elite, ainda que esteja tensionado com resistências não contra hegemônicas, o capitalismo se mantém em expansão. No entanto, diante resistências contra hegemônicas, o capital utiliza, de um modo diverso em formas e intensidades, violência, deslegitimando culturas e territórios inteiros, atacando a natureza e o sujeito. Para tal sistema social e econômico não importa se a tecnologia, não em termos estritos de primeira instância, mas de segunda e terceira, carrega consequências destrutivas e, muito menos, como estas são projetadas, lidas, interpretadas e inseridas na cadeia de produção. Então, a sustentabilidade energética nem sempre é contra hegemônica, pelo

contrário, com frequência está localizada e atuante dentro do sistema que perpetua o predatismo sobre a natureza: alienando-se sob o pretexto de “desenvolvimento sustentável”, em uma espécie de narração neoliberal, denegando a noção de que somente expandem barreiras naturais e sociais em prol do superconsumo do meio ambiente e dos indivíduos.

De fato, nestes moldes, não existe sustentabilidade. Assim, por mais que a matriz energética, em termos técnicos, seja menos prejudicial ao real natural, se esta não for capaz de englobar pilares da justiça social, cultural e tecnológica e enquanto estes eixos não estiverem unidos e interconectados, promovendo movimentação no real social diante o superconsumo do homem-natureza-homem, não existirá sustentabilidade energética. Em especial quando se considera que este não é um termo somente técnico-científico: trata-se de uma malha híbrida que deve considerar a natureza e o homem como costurados de tal modo que, sem relações metabólicas justas e harmoniosas, que desobscurecem sistemas de classificação e dominação, jamais poderá se afirmar que há sustentabilidade, inclusive energética. E tal ação de criação tecnológica deve respeitar dimensões sociais, culturais e ambientais de cada território, de forma vernácula.

Para além destes aspectos, sobre a justiça energética, a questão central está, justamente, no fato de que a maioria de indivíduos que se encontram em vulnerabilidade energética e ambiental, estão classificados pelo capital e suas ordens de hierarquização social, por intermédio de significantes de classe, gênero e etnia. Por conseguinte, as qualidades de acesso e interdição estão vinculadas a aproximações com o perfil dominador, isto é, de um sujeito rico, branco e heterossexual. Nesse contexto, soma-se ainda a noção de vernácula sobre a sustentabilidade energética e a justiça energética, inseridas em malhas híbridas - em termos culturais, de concepções em torno da natureza e de apropriação da tecnologia - do atual estágio de superprodução e superconsumo do capitalismo. Ora, os sujeitos, sobretudo do Sul global, realizam releituras e criam novos repertórios culturais e tecnológicos, a partir dos recursos disponibilizados pelo contexto histórico e pelas dinâmicas de poder que atravessam os territórios.

Isto posto, a justiça energética se inscreve por intermédio da alquimia entre resistências às desigualdades tecnológicas e sociais e diferentes maneiras de produzir e experimentar novas tecnologias, de modo vernácula a cada espaço, sendo permeadas por suturas culturais traduzidas e dinâmicas, inclusive sobre a própria concepção de natureza. Dessa maneira, as energias podem ser vistas como uma questão de inclusão a nível social, em um processo que historiciza as tecnologias e, sobretudo, seus manuseios por corpos humanos, na era da instantaneidade digital e do encurtamento do espaço-tempo.

É neste contexto que as práticas sustentáveis devem se constituir como transformações estruturais diante relações metabólicas sociotecnológicas, posicionando-se como um fato que intervém nos reais sociais, no âmago de antigas estruturas sociais de opressão, engendrando elementos de tal forma que as dissoluções de ideias antigas signifiquem a quebra de suas relações sociais, e não a expansão adaptativa de fronteiras. Logo, eis um desafio para futuros estudos sobre as alquimias entre sujeito e tecnologia nas conjunturas capitalistas: compreender as conexões entre dimensões locais e globais em volta da natureza e da técnica, como elementos que circundam a formação de subjetividades humanas. Por fim, é importante destacar que o problema central não está na energia renovável em si, mas como ela é inserida, obtida e aplicada, não somente como um elemento técnico-científico, mas como um componente essencial das disputas sociotecnológicas atuais.

REFERÊNCIAS

- BOURDIEU, P. **A produção da crença**: contribuição para uma economia dos bens simbólicos. 3. ed. Porto Alegre: Zouk, 2018.
- CAVAGNOLI, R. Breve História da Termodinâmica (I): Máquinas Térmicas e a Revolução Industrial. **Revista Brasileira de Ensino de Física**, v. 47, 2025. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbef/a/c7BLQdzj6Ky94c5GWFV7B5d/?lang=pt>. Acesso em: 23 fev. 2026.
- CAVALCANTE, L. V.; SOUSA, J. A. de; ASSIS, T. M. F. de. As contradições da energia renovável no Semiárido: o caso da injustiça ambiental produzida por empreendimento de energia solar na Comunidade Quilombola Pitombeira (Paraíba - Brasil). **Revista NERA**, v. 28, n. 1, e10639, jan./mar., 2025. Disponível em: Acesso em: 23 fev. 2026.
- CONNELL, R. Usando a teoria do sul: descolonizando o pensamento social na teoria, na pesquisa e na prática. **Epistemologias do Sul**, Foz do Iguaçu, v. 1, n. 1, p. 87-109, 2017. Disponível em: <https://revistas.unila.edu.br/epistemologiasdosul/article/view/783>. Acesso em: 01 mar. 2026.
- CONNELL, S. Questões de gênero e justiça social. **Revista de Ciências Sociais**, v. 4, n. 2, p. 11-48, jan./jun. 2014. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/seculoxxi/article/download/17033/10322/76819>. Acesso em: 25 fev. 2026.
- ENGELS, F. **A dialética da natureza**. São Paulo: Boitempo Editorial, 2020.
- GÓES, P. F.; TANIMOTO, A. H. Tecnologias e parâmetros ambientais para a escolha de uma placa geradora de energia solar fotovoltaica. **Revista Scientia**, v. 6, n. 1, p. 34-61, 2021. Disponível em: <https://revistas.uneb.br/scientia/article/view/9521>. Acesso em: 17 fev. 2026.

GOMES, R. Análise e a interpretação de dados de pesquisa qualitativa. *In*: DESLANDES, S. F.; G. R.; MINAYO, M. C. S. (org.). **Pesquisa Social: teoria, método e criatividade**. 33. ed. Petrópolis. RJ. Vozes, 2013.

HALL, Stuart. **Da diáspora: identidades e mediações culturais**. 3. ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2023.

LIMA, G. F. C. O debate da sustentabilidade na sociedade insustentável. **Política & Trabalho** (UFPB. Impresso), João Pessoa, v. 13, p. 202-222, 1997.

LOUREIRO, C. F. B. Mundialização do capital, sustentabilidade democrática e políticas públicas: problematizando os caminhos da educação ambiental. **Ambiente & educação**, v. 14, 2009. Disponível em: <https://periodicos.furg.br/remea/article/view/2818>. Acesso em: 25 fev. 2026.

LOUREIRO, Carlos Frederico Bernardo. Crítica ao fetichismo da individualidade e aos dualismos na educação ambiental. **Educar**, Curitiba, n. 27, p. 37-53, 2006. Disponível em: https://www.scielo.br/j/er/a/HFpVQpGQJW7MrxVzNPsFr8x/?lang=pt_. Acesso em: 18 fev. 2026.

MALHEIRO, B. **As Amazônias no centro do mundo: do colapso climático à memória ancestral**. Transiciones Justas: uma agenda de câmbios para América Latina y el Caribe. 2023.

MARX, K; ENGELS, F. **O manifesto do partido Comunista**. Boitempo Editorial, 2013.

SILVA, M. V.; MELO, C. A. Percepções dos agricultores sobre a energia eólica na comunidade de umarizeiro, lagoa nova, RN. **Mercator**, Fortaleza, v. 24, 2025 ISSN:1984-2201. Disponível em: <http://www.mercator.ufc.br/mercator/article/view/e24015>. Acesso em: 18 fev. 2026.

WILLIAMS, Raymond. **Cultura e Materialismo**. São Paulo: Editora Unesp, 2011.

MINI CURRÍCULO E CONTRIBUIÇÕES AUTORES

TÍTULO DO ARTIGO	PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO, OBSTÉTRICO E NEONATAL DE CRIANÇAS NASCIDAS DE MÃES INFECTADAS POR ZIKA VÍRUS: UMA REVISÃO DE LITERATURA
RECEBIDO	17/03/2026
AVALIADO	19/05/2026
ACEITO	06/06/2026

AUTOR 1	
PRONOME DE TRATAMENTO	Sra.
NOME COMPLETO	Vitória Pinheiro Monteiro
INSTITUIÇÃO/AFILIAÇÃO	Universidade Federal do Pará - UFPA
CIDADE	Belém
ESTADO	Pará
PAÍS	Brasil
RESUMO DA BIOGRAFIA	Graduanda em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Pará (UFPA). Técnica em Eletrônica pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA), no ano de 2026. Participa como voluntária do Programa de Educação Tutorial (PET) de Engenharia Elétrica, atuando em eixos de ensino, pesquisa e extensão em discussões sobre tecnologia e sociedade. Participou como voluntária do Grupo de Estudos em Robótica Aplicada e Educacional (GERAE). Para mais, desenvolve interesse em estudos que dialoguem com temáticas sobre novas tecnologias, energias renováveis, sustentabilidade, educação ambiental, identidade cultural e gênero, com ênfase em robótica.
CONTRIBUIÇÃO DO(S) AUTOR(ES) NO ARTIGO	Autora.

Endereço de Correspondência dos autores	Autor 1: vitoriapinheiro234@gmail.com
---	--